

BLENDED LEARNING: TREND PEMBELAJARAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Orasi Ilmiah disampaikan pada acara Sidang Senat Terbuka Universitas Indraprasta PGRI
dalam rangka Wisuda Sarjana dan Pasca Sarjana ke-72
Tanggal 13 November 2019

Oleh: Dr. Hasbullah

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

1. Yang terhormat Kepala LLDIKTI
2. Yang saya hormati Pengurus PGRI Pusat, Prov. DKI Jakarta, YPLPPT PGRI DKI Jakarta
3. Yang saya hormati Ketua Dewan Kurator
4. Yang saya hormati Rektor Universitas Indraprasta PGRI
5. Yang saya hormati para Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Ses. Prodi, Para dosen
6. Para wisudawan/wisudawati beserta keluarga yang berbahagia

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karuni-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan suasana kebahagiaan ini.

Dengan penuh rasa hormat, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah ini dengan judul
“BLENDED LEARNING: TREND PEMBELAJARAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”

Para hadirin sekalian

Sebagai produk dari sebuah kebudayaan, teknologi sudah merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat moderen. Hal ini bisa dimengerti karena masyarakat sekarang menuju pada era masyarakat informasi (*information age*) atau masyarakat ilmu pengetahuan (*knowledge society*). Teknologi informasi dan komunikasi saat ini perkembangannya semakin pesat. Hal ini dilandasi dengan perkembangan Jaringan internet. Berdasarkan hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2018 jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 171,17 juta jiwa. Angka ini setara dengan 64,8%¹ dari total penduduk Indonesia 264,16 juta.² Sedangkan dari sisi pengguna internet terbanyak ada pada usia 15 hingga 19 tahun. Sementara itu, pengguna terbanyak kedua berada pada umur 20 hingga 24 tahun. Anak-anak berumur 5 hingga 9 tahun pun juga menggunakan internet, bahkan mencapai 25,2%.

Semakin banyaknya jumlah penggunaan internet di Indonesia membawa kepada konsekuensi meningkatnya kecanduan terhadap internet atau yang dikenal dengan istilah *internet addiction*.³ Kecanduan internet dapat mengakibatkan efek samping yang cukup besar pada

¹ <https://apjii.or.id/survei2018>

² Badan Pusat Statistik

³ M.H. Suprpto, & F.A. Nurcahyo. (2005). Pengembangan Buku Self-Help Cognitive Behavioral Therapy (CBT) bagi Remaja yang Kecanduan Internet. *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*. 1 (1)

kehidupan, seperti kecemasan, depresi, penurunan fisik dan kesehatan mental, hubungan interpersonal, dan penurunan kinerja.⁴

Para hadirin sekalian

Terlepas dari dampak negatif dari internet tersebut, banyak dampak positif yang bisa dimanfaatkan dalam bidang pendidikan khususnya dalam pembelajaran. Alessi dan Trollip mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi memiliki banyak keunggulan, diantaranya keunggulan itu berupa penggunaan waktu yang digunakan menjadi lebih efektif, bahan materi pelajaran menjadi lebih mudah diakses, menarik, dan murah.⁵ Pendapat lain juga dikemukakan oleh Jonassen, Carr dan Yueh bahwa teknologi komputer tidak hanya mendukung pembelajaran dengan mencoba untuk menginstruksikan peserta didik, tetapi juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengkonstruksi pengetahuan siswa. Dalam hal ini, siswa diposisikan sebagai desainer, dan fungsi komputer sebagai *Mindtools* untuk menafsirkan dan mengatur pengetahuan mereka.⁶

Salah satu pembelajaran yang berbasis teknologi informasi (internet) adalah *blended learning*. *Blended learning* mulai berkembang sejak ditemukannya teknologi internet yang mulai digunakan dalam bidang pendidikan atau yang lebih dikenal dengan istilah *online learning*. Strategi *Blended learning* dapat menggabungkan berbagai sumber fisik dan maya. Strategi *Blended learning* dapat diterapkan pada system pendidikan terbuka jarak jauh (SBTJJ) sesuai dengan kondisi yang disepakati. *Blended learning* mengkombinasikan antara online dengan pembelajaran tatap muka.

Bonk dan Graham menjelaskan bahwa *blended learning* merupakan kombinasi dari instruksi yang berasal dari dua model belajar dan pembelajaran yang terpisah secara sejarah yaitu sistem belajar tatap muka dan sistem belajar terdistribusi. Dalam definisi ini ditekankan peran sentral atau pokok dari teknologi berbasis komputer dalam *blended learning*. Jadi, dapat dikatakan bahwa *blended learning* mengkombinasikan pembelajaran secara tradisional yaitu tatap muka dengan pembelajaran yang memanfaatkan media komputer seperti internet, web dan lainnya.⁷

⁴ C. F Yen, W.J. Chou, T.L. Liu, P. Yang, & H.F. Hu. (2014). The association of Internet addiction symptoms with anxiety, depression and self-esteem among adolescents with attentiondeficit/hyperactivity disorder. *Comprehensive Psychiatry*. 55 (7)

⁵ Sutrisno, (2011) *Pengantar Pembelajaran Inovatif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Jakarta: Gaung Persada)

⁶ David H. Jonassen, Chad Carr, Hsiu-Ping Yueh, (1998). *Computers as Mindtools for Engaging Learners in Critical Thinking*, *TechTrends*. 43 (2)

⁷ Curtis J. Bonk dan Charles R. Graham, (2006) *The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs*, (San Francisco: Pfeiffer)

Pembelajaran blended learning sudah banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan di dunia mulai tahun 2007 sampai saat sekarang ini seperti 1) Alison yang merupakan salah satu pelopor situs belajar online gratis di dunia yang dibuat pada tahun 2007, 2) edX tahun 2012 menawarkan perkuliahan online dengan membagikan silabus, rekaman video hingga forum-forum diskusi, 3) MIT Open Course Ware, 4) Future Learn menawarkan ratusan kursus online mulai dari bidang bahasa, bisnis, sains teknologi, kesehatan hingga psikologi secara gratis, 5) Coursera ada 2226 jenis kursus yang bisa kita ikuti dari segala bidang pelajaran yang disediakan oleh 150 lembaga pendidikan dan universitas terbaik, 6) Open2Study ada dua jenis kursus yang bisa kita ambil, yaitu University Courses, yang memungkinkan kita untuk berkuliah jarak jauh atau secara online dan bisa lulus serta mendapatkan gelar sertifikat yang terakreditasi sama seperti dengan mahasiswa yang berkuliah di kampusnya secara offline.⁸

Para hadirin sekalian

Untuk memperjelas visualisasi kita dalam pembelajaran blended learning, berikut adalah salah satu contoh yang saat ini kami kembangkan dalam pembelajaran berbasis belended learning berbasis smartphone.

PENDAHULUAN

Psikologi perkembangan kognitif amatlah penting untuk dipelajari. Hal ini dikarenakan, psikologi perkembangan kognitif merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental dan pada umumnya membahas mengenai bagaimana cara berpikir, melihat, daya ingat, dan belajar dari seseorang. Kemampuan kognitif yang dipelajari dalam psikologi perkembangan kognitif diperlukan oleh peserta didik dalam rangka mengembangkan pengetahuannya tentang apa yang mereka lihat, dengar, rasa, raba ataupun cium melalui panca indera yang dimilikinya.

PSIKOLOGI PERKEMBANGAN KOGNITIF

	Modul 1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Modul 1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Modul 1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tugas 1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kuliah 1	<input checked="" type="checkbox"/>

Demikian orasi ilmiah saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita khususnya dalam memanfaatkan internet sebagai salah satu alat dalam pembelajara. Mohon maaf kalau ada kata saya yang salah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

⁸ <https://www.idntimes.com/life/education/nathan-adiel/situs-kuliah-online-luar-negeri-c1c2/full>